

Rubrica a cura di Marco Pradella - labmedico@labmedico.it

DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DEI PROCESSI NEL LABORATORIO DI PROVA E NEL LABORATORIO MEDICO

¹Marco Pradella e ²Marcello Pistilli

Requisiti ISO 15189, ISO 17025, guide EUROLAB e SIPMeL

ABSTRACT

The digitization of laboratories carries risks for cybersecurity. There are differences between medical laboratories according to ISO 15189 and testing laboratories according to ISO 17025. ISO 15189 refers to cybersecurity based on ISO 27001, while ISO 17025 is limited to certain clauses. The SIPMeL Recommendations enrich the guidelines with sources from CLSI documents. EUROLAB provides a guide to digitization security that combines ISO 17025 requirements with ISO 27001 controls.

RIASSUNTO

La digitalizzazione dei laboratori comporta rischi per la sicurezza informatica. Abbiamo differenze tra laboratori medici secondo ISO 15189 e laboratori di prova secondo ISO 17025. Entrambe le norme richiamano la sicurezza informatica in base a ISO 27001. Le Raccomandazioni SIPMeL arricchiscono la indicazioni con le fonti dei documenti CLSI. EUROLAB fornisce una guida per la sicurezza della digitalizzazione che affianca requisiti ISO 17025 a controlli ISO 27001.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI IN LABORATORIO

La digitalizzazione delle attività di laboratorio ha notevoli vantaggi, tra cui riduzione degli errori umani, comunicazione più rapida, migliori prestazioni di misure ed esami, sicurezza, efficienza, protezione delle informazioni e capacità di elaborazione dei dati.

Il progetto in corso ISO 24884 arriva persino a definire le istruzioni digitali fornite dal fabbricante di dispositivi diagnostici. Tuttavia, la digitalizzazione comporta rischi sovente ancora non adeguatamente considerati e affrontati.

La cronologia delle norme ISO per l'accreditamento dei laboratori ha creato differenze tra laboratori medici secondo ISO 15189 e laboratori di prova secondo ISO 17025.

La norma ISO 15189 parla di sicurezza informatica. Anche ISO/IEC

17025:2017 contempla i rischi informatici, pur senza collegamenti a ISO/IEC 27001, che fa invece ISO 15189.

Requisiti ISO 15189 e Raccomandazioni SIPMeL

SIPMeL, reduce dal processo di rev-

sione di ISO 15189, produce alcuni documenti di Raccomandazioni, con le indicazioni per realizzare nel contesto nazionale i requisiti della norma, tra cui quelli per la sicurezza informatica (Tabella 1).

Le Raccomandazioni Q18R1 hanno visto la collaborazione tra la Commissione Qualità e Accreditamento con il Gruppo di Studio Informatica.

Nella clausola ISO 15189 6.4 (Attrezzatura) si includono i sistemi informatici di laboratorio.

ISO 15189 al punto 7.6 (Controllo della gestione dei dati e delle informazioni) chiede l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, ovunque siano collocate fisicamente le macchine informatiche, ad esempio nel centro dati aziendale o persino nella nuvola.

ISO 15189 si collega a altri due documenti della stessa ISO, integrandoli

4. Sicurezza informatica per intero processo dalla richiesta ai risultati, compresi i sistemi intermediari (middleware).
5. Certificazione della sicurezza informatica del laboratorio secondo ISO 27001
6. Continuità del sistema informatico del laboratorio, anche nella manutenzione o modifiche
7. Sicurezza informatica del laboratorio secondo linea guida CLSI AUTO11
8. Continuità del sistema informatico secondo CLSI AUTO11.
9. Gestione informatica fuori sede, anche nella nuvola, secondo requisiti di ISO 15189.

Tabella 1. Estratto dalle Raccomandazioni SIPMeL Q18R1 per i requisiti del sistema informativo dei laboratori medici.

¹ Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, Commissione Nazionale Qualità e Accreditamento, Castelfranco Veneto (TV)

² Consulente ICT - unicocolle@virgilio.it

così nei requisiti: ISO 22367:2020, appendice A.13, per i rischi associati ai sistemi informativi, e ISO/IEC 27001:2022, Allegato A (Controlli di sicurezza delle informazioni) per i controlli di sicurezza.

I requisiti di ISO 22367 sono applicabili a tutti gli aspetti degli esami di laboratorio, compresa il trasferimento dei risultati degli esami nella cartella clinica elettronica.

ISO 22367 Allegato A contiene al punto A.13 il controllo punto per punto dei sistemi informativi di laboratorio, tra cui l'integrità dei sistemi informativi intermediari (*middleware*) e i rischi di intrusione nei sistemi collegati a Internet.

**Sicurezza informatica:
ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002,
ISO/IEC 27799**

ISO 15189 si collega e incorpora i requisiti ISO/IEC 27001, capostipite e parte preponderante della famiglia di norme, ISO/IEC 27000, che fornisce una visione ad alto livello dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) ed è applicabile a tutti i tipi di realtà organizzative di qualunque dimensione.

ISO/IEC 27002:2022 definisce le pratiche migliori raccomandate e le linee guida per l'implementazione dei controlli di sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC 27002:2022 non è certificabile di per sé, ma è guida e supporto per i sistemi di gestione (SGSI) e base per le altre norme della famiglia ISO 27000.

ISO/IEC 27799:2025 dispone le linee guida per l'attuazione della sicurezza informatica in sanità sulla base dei controlli definiti da ISO/IEC 27002 per i dati e le informazioni in qualsiasi forma (cartacea, elettronica, registrazioni vocali, immagini mediche).

ISO/IEC 27799 ha assorbito anche il documento ISO/TS 14441:2013, un progetto originariamente avviato nel 2010 da Alessandra Pastorino di UNINFO.

Gestione dei sistemi informativi in ISO 15189

La clausola ISO 15189 7.6.2 prevede che il laboratorio sia responsabile ultimo di manutenzione e modifica dei sistemi informatici, che devono essere validati dal fornitore e verificati dal laboratorio prima della loro introduzione, ma persino qualsiasi modifica deve essere autorizzata, documentata e validata prima dell'attuazione.

Validazione e verifica includono le interfacce con altri sistemi, ovvero le strumentazioni di laboratorio così come i sistemi di gestione dei pazienti in ospedale e di assistenza primaria territoriale.

Per direttiva ISO, la norma ISO 15189 enuncia principi senza entrare in prescrizioni di dettaglio, ma i laboratori hanno bisogno di indicazioni pratiche.

Q18R1 include a questo scopo il riferimento a CLSI AUTO11, da poco revisionato. CLSI AUTO11 distingue bene le responsabilità dei fabbricanti di sistemi IVD (MDM), gli utenti (ad esempio, il personale di laboratorio) e la direzione informatica delle organizzazioni sanitarie (HDO).

La sicurezza informatica è richiamata da ISO 15189 nella clausola 7.6.3 nelle lettere da b a e, che comprendono documentazione, cibersecurity, ambiente, integrità dei dati e guasti del sistema.

La gestione dei sistemi informatici viene messa a dura prova nelle situazioni di emergenza. ISO 15189 se ne occupa al punto 7.6.4 (Piani di fermo impianto) e al punto 7.6.5 (Gestione fuori sede).

ISO enuncia il principio, ma non fornisce istruzioni per applicarlo. Che però si possono trovare nella guida CLSI AUTO11.

Non è facile per i laboratori adeguarsi al requisito ISO sulla continuità del sistema.

Le alternative sono sistemi con tolleranza ai guasti (*fault tolerant*), la ridondanza (più sistemi in parallelo), o un piano di contingenza che preveda, in

casi estremi, l'utilizzo di supporti cartacei.

Se infine pensiamo ai laboratori medici come nodi di reti di telemedicina, allora si aggiungono risorse recenti, non ancora incluse in SIPMeL Q18R1: la guida CLSI AUTO17 su interoperabilità semantica e i tre documenti della famiglia ISO 6268 per la cibersecurity, uno con Panoramica e concetti, il secondo con il Modello di riferimento, il terzo con i requisiti.

La guida EUROLAB per la digitalizzazione dei laboratori di prova

EUROLAB (Federazione europea delle associazioni nazionali dei laboratori di misurazione, prova e analisi) è un'organizzazione che rappresenta i laboratori e promuove buone pratiche.

Dopo un sondaggio condotto dall'Istituto federale tedesco per la ricerca e il collaudo dei materiali, altri sondaggi interni e indagini condotte dai laboratori, EUROLAB ha fatto la sua proposta in materia di digitalizzazione, notando che i laboratori, in particolare quelli più piccoli, spesso non dispongono delle risorse necessarie (competenze informatiche, tempo e personale), così come parecchi ispettori per norme ISO.

Come ritenevano anche la Commissione europea nel 2021 e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) nel 2019.

Sicurezza delle informazioni e gestione dei sistemi informatici si trovano in molti articoli e capitoli di libri, da un punto di vista teorico, ma poche sono le indicazioni pratiche immediatamente applicabili.

ISO/IEC 17025:2017 sviluppa nella sezione 7.11 (Controllo dei dati e gestione delle informazioni) alcuni requisiti nelle clausole da 7.11.1 a 7.11.6, che si riferiscono a disponibilità, validazione e verifica, manutenzioni, protezione, guasti (descritte anche in queste colonne, **T_M N. 2/24 pagine 127-128**).

EUROLAB ritiene quei punti indirizzati alla strumentazione informatica, mentre mancano i processi digitalizzati.

- 1: introduzione e campo di applicazione
- 2: riferimenti normativi
- 3: definizioni dei termini da altre norme e linee guida, più definizioni specifiche EUROLAB.
- 4: valutazione dei rischi dei processi digitali.
- 5 rischi che possono compromettere i risultati delle prove o la protezione delle informazioni, i fattori che li influenzano e i controlli per mitigarli.
- 6: attuazione di controlli, basati da ISO/IEC 27002:2022.
- 7: collegamenti tra ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 27001:2022 e linee guida EUROLAB.

Tabella 2. I capitoli della guida EUROLAB su gestione dei sistemi digitalizzati nei laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025

Quindi, EUROLAB vuole identificare le clausole della norma ISO/IEC 17025:2017 anche indirettamente applicabili ai sistemi informatici e formulare raccomandazioni basate sulla norma ISO/IEC 27002 e su altre norme e guide collegate.

La guida EUROLAB si articola in 7 capitoli (Tabella 2).

Alcune parti del documento EUROLAB meritano particolare attenzione.

Il glossario del capitolo 3 contiene ben 200 voci, tra cui alcune sono più originali: per esempio "Retrocompatibilità", "Archiviazione centralizzata dei dati", "Cancellazione crittografica", "Attacco di iniezione di codice", "Dirottamento di criptovalute", "Cancellazione dei dati", "Digitalizzazione", "Attacco esaustivo" (sinonimo di "attacco di forza bruta"), "Prova funzionale" (sinonimo di "prova scatola nera"), "Licenza ibrida", Attacco "uomo nel mezzo", prova "scatola bianca".

EUROLAB nella sezione 4 collega alcune clausole di ISO 17025 ai rischi informatici: 8.5 e 8.5.2 (valutazione dei rischi), 8.7.1 e) (revisione dei rischi dopo una nonconformità).

Richiama norme non citate da ISO 17025, come ISO 31000 (gestione dei rischi); IEC 31010 (valutazione dei rischi); ISO/IEC 27000, ISO/IEC TS 27100 e ISO/IEC 27001 (sicurezza informatica).

Aggiunge la guida di un Gruppo di lavoro svizzero (AGIT), quella *United States Pharmacopeia* (USP) su strumenti di laboratorio, quella *Inter-*

national Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) GAMP 5 per i sistemi computerizzati, quella *European Union Agency for Cybersecurity* (ENISA) per l'informatica nella nuvola.

La sezione 5 identifica i rischi rilevanti e raccomanda i controlli per mitigarli. In particolare, sistema, modulo o non idoneo, uso e gestione impropri, attacchi informatici e attacchi interni, guasti fisici dovuti a naturale usura, interruzione del servizio, catastrofi, obsolescenza o perdita di competenze, comportamenti imprevisi dovuti a errori di sviluppo o progettazione inadeguata, fornitura di dati errati o a terzi non autorizzati.

La sezione 6 EUROLAB descrive i controlli per mitigare i rischi informatici e conformarsi a ISO/IEC 17025.

In particolare, ISO 17025 5.5 c) (procedure documentate), 6.4.3 (manipolazione, il trasporto, lo stoccaggio, l'uso e la manutenzione programmata delle attrezzature), 6.4.13 (descrizione, ubicazione, taratura, manutenzione e prove di accettazione delle attrezzature), 7.5.1 (registrazioni e metadati per consentire la ripetizione dell'attività in condizioni il più possibile simili a quelle originali), 8.4.1 (registrazioni leggibili).

Come requisiti dell'utente, approvigionamento e qualificazione della progettazione, EUROLAB individua ISO/IEC 17025 come 6.6.1 (prodotti e i servizi forniti esternamente); 6.6.2 (criteri di accettazione relativi alla fornitura e alla verifica dei prodot-

ti e servizi forniti dall'esterno); 6.6.3 (comunicare i propri requisiti e criteri di accettazione ai fornitori esterni); 6.4.2 (requisiti delle attrezzature anche per i sistemi informatici fuori sede controllati da fornitori esterni e utilizzati dal laboratorio nella nuvola (*cloud*)); 7.11.4: (sistema informatico ospitato, mantenuto o gestito da fornitori esterni)

EUROLAB riconosce numerose clausole ISO 17025 applicabili alle prove di accettazione di sistemi informatici: 6.4.4 e 6.4.9 (requisiti delle attrezzature prima della messa in servizio o dopo guasti e manutenzione); 6.4.10 (controlli intermedi); 6.4.13 c) (registri per la verifica delle attrezzature); 6.4.5 (attrezzature soddisfino i requisiti di prestazione); 6.6.1 e 6.6.2 (prodotti e i servizi forniti dall'esterno); 7.2.1.5 (verificare i metodi); 7.11.2 (sistemi di gestione delle informazioni validati prima dell'utilizzo); 7.11.6 (calcolo e trasferimento dei dati verificati); 7.7.1 c) (controllo funzionale delle apparecchiature).

EUROLAB aggiunge alcuni controlli per l'accettazione da ISO/IEC 27001:2022, come 8.29 (protezione delle informazioni); 8.31 (ambienti di sviluppo, prova e produzione separati); 8.33 (informazioni di prova selezionate e protette).

Altri controlli da ISO/IEC 27001:2022: 8.25 e 8.26 (i requisiti di sicurezza durante lo sviluppo o l'acquisizione di software); 8.28 e 8.30 (requisiti per lo sviluppo esternalizzato di sistemi e software).

Per le attività di manutenzione EUROLAB individua in ISO 17025 le clausole 6.4.3 (manutenzione programmata), 6.4.13 g) e h) (registrazioni danni, guasti e manutenzione), 7.11.3 d) (manutenzione per garantire l'integrità dei dati).

Aggiunge i controlli di ISO/IEC 27001:2022 7.13 (attrezzature con manutenzione adeguata).

Le condizioni ambientali che influiscono sul sistema informatico si trovano nelle clausole di ISO/IEC 17025:2017 da 6.3.1 a 6.3.4 (condizioni ambientali), e 7.11.3 c) (sistema di gestione

Laboratorio Prove e Misure

INTEK

Prove di altissima qualità
Attività di ricerca e sviluppo
Supporto normativo
Formazione e competenza

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

> Compatibilità elettromagnetica
luigi.sala@intek.it

> ATEX

alessandro.prevacini@intek.it

> Bassa tensione, vibrazioni e ambientali
flavio.floriani@intek.it

Participant in the
UL Inc.
TPTDP
File: DA928

00855

INTEK è un Laboratorio di Prova e Misura indipendente che nasce nel 1994.

Un laboratorio abilitato all'esecuzione di prove elettriche ed elettroniche, ambientali, fisiche e a quelle necessarie per la presunzione di conformità alle Direttive Europee Bassa Tensione, compatibilità elettromagnetica, RED ed ATEX. Specializzato in metrologia e nel calcolo dell'incertezza di misura, il laboratorio crede nell'evoluzione migliorativa costante dei propri metodi di testing.

Ma la semplice esecuzione delle prove non basta!

Il team di tecnici appassionati segue il cliente in ogni fase di sviluppo del progetto fino al raggiungimento dell'obiettivo.

Analisi preventiva, personalizzazione di piani prove, formazione... **Tutto ciò che serve per dare un valore aggiunto!**

Siamo in grado di gestire qualifiche e certificazioni complesse. Svolgiamo internamente quasi la totalità delle prove per offrire supporto su misura e competenza nella risoluzione delle eventuali non conformità.

info@intek.it
www.intek.it

delle informazioni in un ambiente conforme alle specifiche del fornitore o del laboratorio).

EUROLAB aggiunge da ISO/IEC 27001:2022 i controlli 7.5 (protezione fisica) e 7.8 (collocazione sicura delle attrezzature).

Il controllo delle modifiche è ben presente in ISO/IEC 17025:2017 con le clausole 6.4.13 (registrazioni delle modifiche delle attrezzature), 7.11.2 (modifiche ai sistemi di gestione delle informazioni autorizzate, documentate e validate), 8.3.2 c) (modifiche e revisione dei documenti), 7.5.2 (modifiche ai registri tecnici). Si affiancano da ISO/IEC 27001:2022 i controlli 8.19 (installazione del software) e 8.32 (modifiche al sistema di elaborazione delle informazioni).

Il controllo degli accessi appare in alcune clausole ISO/IEC 17025:2017: 4.2.1 (informazioni e dati riservati), 7.11.3 a) e b) (informazioni protette da accessi non autorizzati, manomissioni e perdite), 8.4.2 (accesso ai registri coerente con riservatezza).

A queste si aggiungono numerosi controlli di ISO/IEC 27001:2022: 7.4 (impedire accessi fisici non autorizzati ai locali), 8.1 (informazioni accessibili tramite dispositivi protette), 8.2 (diritti di accesso limitati), 8.3 (controllo degli accessi), 8.4 (accesso al codice sorgente gestito), 8.5 (tecnologie di autenticazione), 8.7 (protezioni contro il software ostile), 8.11 (mascheramento dei dati), 8.16 (accesso con comportamenti anomali), 8.18 (programmi di utilità in grado di sovrascrivere i controlli di sistema e delle applicazioni),

8.22 (sistemi, software e utenti separati in reti diverse), 8.23 (accesso a siti web esterni).

Nel documento EUROLAB si possono trovare altri capitoli, qui solo menzionati: documentazione tecnica, inventario generale e registri, ridondanza delle strutture, registri leggibili, indicizzazione, archiviazione e smaltimento, copia di sicurezza, firme digitali e documenti, competenza del personale, segnalazione degli eventi, audit interni.

INFORMATICA NEI LABORATORI, DA NICCHIA A STRUTTURA PORTANTE

Il trattamento informatico dei dati non è più un accessorio delle attività di misura o di esame, ma un sostegno dell'intero impianto organizzativo ai fini dell'accreditamento. Tutte le attività che influiscono sull'esecuzione di prove o esami previsti per la specifica area di accreditamento possono subire modifiche accidentali dei dati e delle informazioni, come anche operare con procedure poco dettagliate per i processi digitali e con personale con cognizioni insufficienti.

La letteratura scientifica descrive in modo insufficiente le misure e le competenze per la sicurezza informatica. La digitalizzazione dei laboratori di prova e dei laboratori medici è irreversibile.

Per l'elevato valore dei dati sensibili custoditi, è necessaria la validazione e la resilienza della gestione dei dati digitali, dei sistemi informatici e delle competenze.

La Raccomandazione SIPMeL per i laboratori medici converge con la guida EUROLAB per i laboratori di prova: ai laboratori conviene la certificazione ISO/IEC 27001 per ottenere la conformità ai requisiti di sicurezza informatica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Pradella M. Le Raccomandazioni SIPMeL per l'accreditamento ISO della gestione dati e informazioni. La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio 2024 Settembre;20(3):225-7. DOI: 10.23736/S1825-859X.24.00235-4
- [2] Eurolab. Guidelines for the management of digitalised systems in laboratories accredited to ISO/IEC 17025. Eurolab; 2024. Available from: <https://bit.ly/4s5NcJc>
- [3] Ladu L, Koch C, Asna Ashari P, Blind K, Castka P. Technology adoption and digital maturity in the conformity assessment industry: Empirical evidence from an international study. Technology in Society 2024;77(2):102564 DOI: 10.1016/j.techsoc.2024.102564
- [4] Tully G, Cohen N, Compton D, Davies G, Isbell R, Watson T. Quality standards for digital forensics: Learning from experience in England & Wales. Forensic Science International: Digital Investigation. 2020;32:200905. DOI 10.1016/j.fsidi.2020.200905

L'AUTORE

Marcello Pistilli è Specialista ICT Security e Calcolo Automatico; Lead Auditor ISO 27001; Valutatore Privacy UNI 11697 e schema ISDP©10003; Consulente Tecnico del Tribunale di Roma; Collaboratore per Mondo Digitale.